
KOMPLEXE METAPHERN IN DEN WERKEN VON ERKIN SAMANDAR

Yakubowa Matluba

Die Lehrerin der Universität Mamun (PhD)

matluba.yakubova13@mail.ru

Wenn wir über Gleichnisse nachdenken, stoßen wir auf ihre unterschiedlichen Aspekte. Metapher, eine Art Metapher, wird seit der Zeit des Aristoteles als kurzes Gleichnis angesehen.

In der klassischen Literatur wird diese Kunstmethode als **Istiara** (ausleihen, hinterlegen) bezeichnet.

„Metapher ist eine Frucht des menschlichen Denkens. Es umfasst sowohl emotionale als auch mentale Merkmale. Daher ist es nicht zulässig, die Metapher nur auf einen Bereich menschlichen Handelns (häufig die sprachpoetische Ebene) zu beschränken. Es kann in den Bereichen Wissenschaft, Geschichte, Journalismus, künstlerisches Schaffen, Philosophie und Alltagssprache eingesetzt werden“.

Gulbahor Qabuljonova, der wirksame Forschungen zur Kunst der Metapher betreibt, bringt diesen Ausdruck auf eine sehr einfache Art und Weise auf den Punkt: „Alle, die auf diesem Gebiet tätig sind, sind hinsichtlich der Frage der auf Metaphern basierenden Ähnlichkeit derselben Meinung.“ Über die Rolle und eigenständige Erscheinung dieses Gleichnisses in der Metapher gibt es jedoch unterschiedliche Meinungen: „Metapher ist ein verkürztes Gleichnis“ (Potebnya). Das heißt, wenn Wörter wie „wie“, „genau“, „ähnlich“, die für Gleichnisse charakteristisch sind, weggelassen werden, entsteht eine Metapher:

Tatsächlich haben wir oben über Gleichnisse und Beinamen gesprochen. Indem wir betonen, dass beide auf Vergleichen basieren, haben wir anhand von Beispielen bewiesen, dass, wenn ein Gleichnis durch Zusätze gebildet wird, Epitheta auf der Grundlage einer Kombination ohne Zusätze gebildet werden. Metapher beinhaltet keine Addition oder Konjunktion.

„Metaphorismus gilt als das wirksamste Werkzeug zur poetischen Erforschung der menschlichen Psyche, zum Ausdruck sprachlicher Ausdruckskraft. Denn zum Können eines Dichters gehört die Akribie eines Künstlers, eines Musikwissenschaftlers und eines Wissenschaftlers.“

Die hohe poetische Fähigkeit ist einer der Hauptfaktoren bei der Wahl der Metaphern.

Es gibt so viele Studien zu Metaphern, dass eine Antwort darauf eine separate Studie erfordert.

Traditionelle Formen von Metaphern werden in der Poesie von Erkin Samandar aktiv verwendet. Auch diese allegorische Kunst hat ihren antiken Charakter bewahrt, weshalb in ihr häufig Vergleiche mit mythologischen Bildern zu finden sind:

Оқшом кўниб, кўк хурлари

Чикса сайри самога,

Кўлин очиб дуога. (Қабул соатлари, 35-бет).

Diese Verse drücken metaphorisch die Vorstellung aus, dass die Sterne gemeinsam am Himmel leuchten.

Хоннинг олғир аскарлари кўп экан,

Саройида аждарлари кўп экан.

(Бу боғни қайси..., 133-бет).

Das Wort „**аждарлар**“ in dem Vers ist eine Metapher für die bösen Bilder der Beamten am Hofe des Khans.

Кўк хурлари, аждарлар solche Ausdrücke sind traditionelle Metaphern, die seit der Antike im Zusammenhang mit mythologischen Beobachtungen verwendet werden.

Es gibt auch zahlreiche Ausdrücke, die sich auf Naturphänomene, Pflanzen und Wasser beziehen.

Измингда барча сой, бор анҳор,

Бир ҳовуч зилолинг юборгил.

(Бу боғни қайси..., 108-бет).

Das Gedicht beschreibt die Bitten durstiger Menschen an den Schöpfer um Wasser in den Bergen und Hügeln. Das Wort Zilal ist eine metaphorische Darstellung von Wasser. Wenn der Dichter die Kombination „сувингдан юборгил“ verwenden würde, wäre das Gedicht wie „ тузсиз таомга “. **Klar (Zilol)** metaphorischer Ausdruck erhöhte die Ausdruckskraft der Verse, indem er die poetische Farbe verstärkte.

Дилимни ларзага солар ғунчалаб,

Севги осмонида кулган хилолим.

(Баҳор окшомлари, 40-бет).

In einem metaphorischen Ausdruck hat der Himmelerleuchter, der Mond, seine Verkörperung gefunden. **(Hilal) Mōndchen** wird in den Augen des Dichters in Form eines geliebten Landes verkörpert.

Metaphern beziehen sich oft auf die Welt der Vögel:

Эй, сен, дашт шунқори, озод эт,

Катни у зимистон айлади.

Die Wurzel des **Dreikasehoch (Shunqor)**-Konzepts liegt in der Bedeutung eines jungen Mannes.

In Gedichten werden Vögel, die eine negative Bedeutung haben, auch als Metaphern gewählt:

Хоним билан карта ўйнар зерикиб,

Шундай бўлар қарға бўлса шеригинг

(Бу боғни қайси..., 131-бет).

In der Folklore und der klassischen Literatur gehört **die Krähe (Қарға)** zu den Vögeln, die immer eine negative Bedeutung haben. Hier handelt es sich um einen metaphorischen Ausdruck, der für das Bild des Beamten gewählt wurde.

Metaphern der positiven und negativen Kategorie finden sich auch in der Pflanzenart:

Гулдай гўзал нарса йўқ деб Самандар,

Бир гули раънога берилиб кетди.

(Бу боғни қайси..., 13-бет).

Die Blume ist die aktivste Quelle in allen Arten von Metaphern. **Die Blume** (**гули раъно**) des Dichters bedeutet im Reim den Liebhaber. Die Blume wird immer oft im Zusammenhang mit der Liebe erwähnt. Es gibt auch Pflanzenarten, die bei Menschen Abneigung hervorrufen, und diese Pflanzenarten erscheinen als negative metaphorische Ausdrücke:

Сен гулларнинг орасида томир ёйган шумғия

Қанча озор етказмадинг кўнгилларга, кўзларга.

(Қабул соатлари, 8-бет).

Ausdrücke wie **(yulduz) Stern, (oy) Mond und (Mahliqo)** in den Passagen sind verschiedene synonyme Metaphern für Linling. Es gibt auch Beispiele für Metaphern im Zusammenhang mit Farbe:

Дастёр қизик, қозон-ўчоқ олибди,

Уч –тўрт қути “қизил ва оқ” олибди.

(Бу боғни қайси..., 121-бет).

Auch Metaphern verändern sich mit der Zeit und der Gesellschaft. Basierend auf dem Bild, das in diesen Versen durch die Farben **Rot** und **Weiß** dargestellt wird, werden die Arten von Getränken gezeigt. Rot ist ein metaphorisches Bild von Cognac und Weiß ist Schnaps.

In der Poesie des Dichters gibt es viele Metaphern, die das Konzept von Libling ausdrücken, wie **пари-пайкар, жонон, гўзал, дилбар, гули хиромон, оху, кўзи сузук малак, зебо, лайли**. Der Dichter verwendet sie häufiger in seinen Ghazals. Da das Ghazal-Genre in Aruz geschrieben ist, verwendet sein Lexikon häufiger gebräuchliche Wörter und die Nachfrage nach metaphorischen Bildern steigt.

Daher „... die Kraft des emotionalen Ausdrucks, die Fähigkeit, die besonderen und einzigartigen Eigenschaften von Dingen zu finden, sie anhand dieser Einzigartigkeit zu bewerten, aktiv auf sie zu reagieren, schafft die Notwendigkeit, Metaphern in der Sprache zu verwenden.“

Metonymie. Dieser Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet Umbenennen. Metonymie ist eine einzigartige Übertragung, bei der der Name einer

Sache oder eines Ereignisses, eines Konzepts auf eine andere übertragen und durch einen anderen Namen ausgedrückt wird. Diese Benennung basiert nicht auf der Ähnlichkeit zwischen Themen oder Konzepten, sondern auf der Nähe und Verbindung zwischen ihnen. In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich von Metaphern.

Beispiele für diese Methode finden sich auch in den Gedichten von Erkin Samandar:

Будильникка қаради-да,

Абжурни ўчирди.

(Бу боғни қайси..., 3-бет).

In dieser Passage bedeutet das Wort Lampenschirm Lampe. Da der Lampenschirm nicht ausgeschaltet werden kann, ist das Licht ausgeschaltet.

Ибн Сино илмига Кўҳна Урганч бўлиб ром,

Беруний қўли билан алломага сунди шом.

Ситораи моҳи хоса жилосига ошиқман,

Газлидин оққан меҳр дарёсига ошиқман.

(Бу боғни қайси..., 98-99-бетлар).

In diesen Kopien ist die Mamun-Akademie zu sehen, die zu Beginn des 11. Jahrhunderts auf der Grundlage von Namen wie Ibn Sinas Wissenschaft, Kochna Urganch und Beruni operierte.

In den folgenden Versen wird die Bedeutung von Buchara unter dem Namen des besonderen Mondsterns verborgen. Die Assoziation des **Меҳр дарёси** bezieht sich auf Buchara-Gas.

Zwischen diesen Vornamen und den von ihnen angegebenen Bedeutungen besteht ein Zusammenhang, der nicht auf Ähnlichkeit beruht und den der Schüler selbstständig verstehen kann. Die Metonymie belastet den Dichter mit der Verantwortung, den allgemeinen Zusammenhang zwischen zwei Konzepten zu verstehen.

Synekdoche. In diesem Ausdruck, der im Griechischen die Bedeutung

„**бирга англамоқ**“ hat, wird das Ganze durch ein Ereignis-Ereignis, einen Teil des Subjekts, bestimmt. Das heißt, der gesamte Teil ist sichtbar.

Erkin Samandars Gedicht „*Hikayat*“ enthält folgende Verse:

Шаҳри **Кат тожини** йўқотди,

Оғзида **ошини** йўқотди. (Бу боғни қайси.., 71-бет).

Der Name “**Кат**” in Misra bedeutet den Staat Khorezm und die Krone bedeutet seinen König. Kat, die alte Hauptstadt von Khorezm, ist ein Teil des Landes, und auch die Krone ist Teil der königlichen Kleidung. Ein Ereignis mit großer Bedeutung lässt sich also durch zwei Worte erkennen.

Durch das Wort „**ош**“ in der letzten Strophe wird deutlich, dass das einfache Volk zu Hunger und Armut verurteilt ist.

Сиз билмайсиз маҳалланинг

Тандири, ўчоғида ўтнинг бору йўқлигин.

(Қабул соатлари, 13-бет).

Die Wörter „Tandir“, „Ofen“ und „Feuer“ im Gedicht sind Teile der Bedeutung von Familie und häuslichem Leben.

Ҳалол сўз боқийдир, шеърият боқий

Бир нидо келади Хива тарафдан.

(Бу боғни қайси.., 85-бет).

Das Wort „Poesie“ im Gedicht wird verwendet, um das umfassende Konzept von Dichtern und Literatur in Chiwa zu erklären.

Im Werk des Dichters gibt es viele Wörter, die durch Synekdoche Bedeutung vermitteln. Der Leser muss sein Wesen sorgfältig verstehen.

Қудуққа бошини босди-да,

Ютоқиб-ютоқиб ичди у.

(Бу боғни қайси.., 110-бет).

Es ist bekannt, dass man nur das Wasser trinken kann, nicht aber das Wasser aus dem Brunnen. Ein Brunnen ist Teil einer Wasserquelle. Und Wasser ist Ganzheit. Die gleiche Bedeutung wird in den folgenden Versen verstanden:

Шарбат ич деб тутди менга у анор,

Кўзларида аллақандай ўт ёнар.

(Бу боғни қайси., 142-бет).

Wenn man sich einen Granatapfel als Frucht vorstellt, kann man ihn nicht trinken. Daher bezieht es sich auf das Konzept der Portion beim Entsaften.

Im Allgemeinen wird in unserer Sprache häufig der Singular anstelle des Plurals und häufig der Teil anstelle des Ganzen verwendet. In der Metonymie gibt es keine Reziprozität des Bezeichneten. In der Synekdoche erscheint das Bezeichnete als Teil des Ganzen. Durch dieses Merkmal unterscheiden sie sich voneinander. Im Allgemeinen sind diese Ausdrücke in vielerlei Hinsicht ähnlich. Aus diesem Grund werden sie manchmal gemischt.

Literaturverzeichnis:

1. Toshmatov X.Q. O‘zbek xalq dostonlarida poetik ko‘chimlar. NDA. – T.: 2002. –B.12. (22)
2. Qabuljonova G. Metafora va uning tabiatiga qarashlar. // O‘zbek tili va adabiyoti, 2017, №2. –B.41 (40-46)
3. Qurbonboyev I. Metaforaning g‘oyaviy –badiiy vazifalari. // O‘zbek tili va adabiyoti. 2005, №1. –B.66 (66-71)
4. Toshmatov X. Xalq dostonlarida metafora. // O‘zbek tili va adabiyoti, 2001, №4. –B.60 (58-60)
5. Karimov O. Metaforalarning she‘r badiiyatidagi o‘rni. // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2014. – №2. –B.77-80.
6. Korogli X.G. Ogutskiy geroicheskiy epos // Tipologii narodnogo eposa. – M.: Nauka, 1975. –81 s.
7. Mahmudov N. Oybek she‘riyatidagi o‘xshatishlar lingvopoetikasi. // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1985. –№6. –B. 48-51.